

QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN

QABRINING TOPILISHI

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti, "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti

Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi

Teshayeva Shahzoda Rahimovna

Osiyo Xalqaro universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti Tarix ta'lim yo'nalishi

ikkinchi bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>

Annotatsiya. Ushbu maqolada olimlar Misrga XVIII asr oxirida qadimiy yodgorliklarni o'rganish uchun ilk bor kelganida, Misr qadimgi hukmdorlarining qabrlari allaqachon talon-toroj qilingani guvohi bo'ladi. Shu sababli Tutanxamon maqbarasining topilishi katta shov-shuvga aylanib ketadi. Maqbaraning sirli tarixi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Fir'avn, shoh saroyi, Maqbara, Karnavon, Karter, Ramzes II, Amenofis II, Amenxotep IV (Exnaton).

Fir'avn — Qadimgi Misr podsholarining nomi. 22-suloladan boshlab (miloddan avvalgi 16-asr) podshoh unvoni fir'avn so'zi qadimgi misrcha "pero"dan olinib, dastlab "Shoh saroyi" ("Ulug' uy") ma'nosini anglatgan. 18 suloladan boshlab, podshohning uzi fir'avn deb atalgan.

Mamlakatdagi barcha ekin yerlari fir'avnlarning mulki hisoblangan. Aholidan to'plangan soliqlar, odatda, fir'avnlarning shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflangan. Qadimgi Misr diniy tasavvurlariga ko'ra, fir'avn — quyosh ma'budi, Gorning o'g'li, uning yerdagi in'ikosi va tabiat ma'budi Osirisning merosxo'ri bo'lgan. Fir'avn hokimiyatining qudratini, ulug'vorligini ko'rsatish uchun ularga bag'ishlab ehromlar qurilgan Fir'avn - Qadimgi Misr hukmdorlarining umumiy nomi. Shuningdek yunon-makedon tarixida Ptolomeylarning unvoni. Qadimgi Misr e'tiqodiga ko'ra Fir'avn quyosh (Ra) ning o'g'li hisoblanar edi[1,B. 247]. Shuningdek Xorning yerdagi timsoli va Osirisning vorisi hisoblangan. Tutanxamon (taxtga o'tirgandagi ismi — Nebxepura) - Misrda Yangi podsholik davri (18 sulola) da mil. avv. taxminan 1347-1337-yillarda hukm surgan fir'avn. Fir'avn Amenxotep IV (Exnaton)ning Nefertitisan tug'ilgan 3 qizi Anxesenpaatonga uylangan. Ehtimol Amenxotepning ukasi ham bo'lgan. Tahminan 12 yoshida Tutanxamon (Atonning jonli obrazi degani) nomi bilan taxtga o'tirib, 20 yoshga to'lmasdan vafot etgan. Hokimiyat amalda vazir Eye va boshqa amaldorlar qo'lida bo'lgan. Tutanxamon davrida Exnatonning diniy islohotlari bekor qilingan.

Fevral, 2025-Yil

Amon kultiga sajda qilish tiklangan, Tutanxamonning o'zi Tutanxamon ismidan voz kechib, fir'avn qarorgohini Exetatondan Fivaga qaytargan. Tutanxamonning shoxlar vodiysidagi maqbarasi 1922-yil ingliz arxeologi G. Karter tomonidan topilgan. Maqbara o'g'ri-qaroqchilar tomonidan talanmagan. Undan Tutanxamonning oltin sarkofagidan tashqari, yosh fir'avn tirikligida yaxshi ko'rgan san'at asarlari va uning qurol, buyumlari: oltin niqobi, rafiqasi Anxesenpaatonning tasviri, fir'avn 2 g'ildirakli jang aravasi ustida aks ettirilgan haykalcha, oltin, ganch, qora va qizil yog'ochlardan ishlangan haykalchalar, o'qyoy, xanjar, quticha, o'rindiq va boshqa buyumlar topilgan. Bu noyob san'at asarlari jahonning ko'pgina mamlakatlarida namoyish etilgan. Tutanxamon tarixda o'zining sirli maqbarasi, uning ichidan topilgan behisob boyliklar bilan mashhur bo'lgan Misr hukmdori. Uning sirli qabri haqida afsonalar ham, sirlar ham juda ko'p. Tutanxamon Misr hukmrdoriga aylangan paytlarida atigi 8-9 yoshlarda bo'lgan. Tahminlarga ko'ra uning taxtga chiqishida amaldorlar - qo'shin sarkardasi Xoremxeb va saroy ayoni Eyening xizmati katta bo'lgan. Tutanxamon 10 yil davomida mamlakatni boshqargan va yoshlik paytlaridayoq vafot etgan. Olimlar uni eramizdan avvalgi 1333-1324 yillarda hukmronlik qilganini aytib o'tadilar.

Olimlar uzoq yillar davomida Tutanxamonning asl o'lim sababini bilish uchun turli texnologik vositalar yordamidan foydalanib kelishgan. Bu o'rinda uning vafotiga doir ikkita asosiy tahmin mavjud. Birinchisi hukmdor esa sohasidan qattiq zarba olgani sabab bo'lgan (buning tasodifiy yoki atayin uyushtirilgan zarba ekanligi noma'lum). Ikkinchisi esa oyoq sohasini sindirib olgan va jarohatga infeksiya tushgani hukmrdorning o'limiga sabab bo'lgan.

Tahminlarga ko'ra Tutanxamon Malika Nefertitining o'gay o'g'lidir. Olimlar Tutanxamon fir'avn Exnatonning o'g'li ekanligini aytishadi. Exnaton esa malika Nefertiti bilan oila qurgan va unga 6 nafar qiz farzand tuhfa etgan. Bundan tashqari Exnatonning kichkina xotini Kira ham bo'lgan va Tutanxamonning onasi aynan Kira sanaladi (ammo bularning aniq ma'lumot ekanligi isbotlanmagan). Tutanxamon tug'ilgan paytlariga unga Tutanxaton deya ism berilgan. U va otasi Exnatonning ismi tarkibidagi "aton" so'zi misrliklar ilohiga ishora bergan.

Firavn Exnaton misrliklarni yagona iloh - Atonga sig'inish uchun majbur qilgan.

Tutanxaton taxtga ega chiqqanidan keyin mamlakat hududida avvallari yopiq bo'lgan barcha ibodatxonalarni ochib tashlashga buyruq bergan va o'z ismini Tutanxamonga o'zgartirgan.

Tutanxamon mo'miyosi hamon Shohlar vodiysidagi maqbarada saqlanadi. Uning mashhur niqobi esa Qohiradagi Misr muzeyiga joylashtirilgan[2,B.197]. Tutanxamon va uning rafiqasi farzand ko'rishmagan, ammo malika Anxesenpaaton ikki marta homilador bo'lgan va bu paytda bolalar tug'ilmay vafot etavergan.

Fevral, 2025-Yil

Ikkita qiz bola chaqaloqlarning chala tug'ilgan embrioni mo'miyolangan holatda Tutanxamon maqbarasidagi kichik qabrlar ichiga joylashtirilgan. O'tkazilgan DNK testlari esa qizaloqlarning Tutanxamon farzandlari ekanligini tasdiqlagan. 1893-yil Fransiya arxeologi Loret Amenofis II maqbarasini topgan va uning atrofida yana 13 ta boshqa jasadlar bo'lganligini aniqlagan. Eng fantastik kashfiyot malakali misrshunos olim Karter va uning boy homiysi Lord Karnavonlar tomonidan 1922-yilda sodir bo'lgan. 1903-yildan boshlab keyingi bir necha yillar davomida amerikalik sayyoh Teodor Devis Shohlar vodiysida qo'l tegmagan birorta maqbara topish umidida tinmasdan qidiruv ishlari olib borgan, lekin natija bo'lmagan. 1914-yilda u tekshirish ishlarini tugadi deb hisoblab, ijaraga olgan Vodiyni Karter bilan Karnavonga topshiradi. Ular qariyb 9 yil izlanishda bo'ladilar. Bu davr ichida bir necha yuz tonna qum va toshlarni joydan-joyga suradilar. Tekshirilmagan hech bir narsa qolmaydi. Hatto kichkinagina teshik ham ular e'tiborini chetlab o'tmaydi. Ammo natija yo'q edi. Oxiri ular ham umidlarini uza boshlaydilar. Toqati toq bo'lgan Karnavon 1922-yilda ishlarni davom ettirishdan voz kechganligini ma'lum qiladi[3,B.362]. Ammo Karter hech bo'lmasa yana bir-ikki oy ishlarni davom ettirishni undan o'tinib so'raydi. Chunki Karter nima uchundir bir kichkinagina uchburchak shaklidagi teshikka e'tibor bergan edi. Turistlarning Ramzes VI maqbarasiga o'tadigan yo'lini to'smaslik maqsadida bu yerda hech kim qazish ishlarini olib bormagan edi. Shuning uchun ham Karter: "Mana shu bo'shliq tekshirilmas ekan, barcha choralar ko'rildi deb bo'lmaydi", degan xulosaga keladi. Karnavon rozi bo'ladi. Karter esa yana Misrga qaytadi va o'sha uchburchak bo'shliqni tozalashga kirishadi. Bir necha kundan keyin u hayajon bilan qoyani ichkarisiga kirib ketgan zinani ko'rib qoladi. Zina bo'ylab pastga tushadi. Uning ko'z oldida mutlaqo shikastlanmagan devor paydo bo'ladi. Karter devor oldida bir daqiqa sukut saqlaydi. Devorda esa Tutanxamondan dalolat beruvchi shoh muhri bor edi.

Karter shu zahotiyoq xo'jayiniga qo'ng'iroq qiladi. Karnavon zudlik bilan Misrga yetib keladi.

Ular devorni buzib kiradilar. Bu yerda qurilish chiqindilari bilan to'ldirilgan tor yo'lak, unda yana bir shoh muhri bilan belgilangan devor bor edi. Hal qiluvchi damlar boshlanadi.

Karnavon va bir nechta kishilar koridorda sabrsizlik bilan kutib turadilar, bu vaqtda Karter devorning yuqorisida kichik teshik ochadi. Ko'radiki, devor orqasi bo'shliq. U elektr chirog'ini o'sha tomonga yo'naltiradi. Karter bir necha daqiqa qotib qoladi. Siz biron narsa ko'ryapsizmi?", deb so'raydi Karnavon. "Ha, - deb javob beradi Karter. - Ajoyib narsalar, xuddi ertaklardagidek".

Fevral, 2025-Yil

Bu tarix haqida o'z vaqtida va undan keyin ham juda ko'p gapirilgandi, chunki u takror va takror gapirishga arziydigan tarixdir. Karter topgan xona aslida xazina bilan to'ldirilgan dahliz edi. Unda ikkita eshik bo'lib, biri omborxonaga, ikkinchisi go'rxona bilan bog'langan.

Bu yerdagi mo'jizalardan biri shohning tilla plastinka bilan qoplangan taxtidir.

Darhaqiqat u ajoyib taassurot tug'diradi. Tilla plastinka taxtga suyanchiq sifatida ishlangan bo'lib, unda shoh va malika ko'rinishi bog'da tasvirlangan[1,B.286]. Yosh hukmdor taxtda o'tiribdi. Malika Anxesnamon esa uning yelkasiga moy surkamoqda. Shakl va bezaklar plastinkaga Lyapis-lazur va serdolik kabi qimmatbaho toshlardan inkrustatsiya qilish yo'li bilan ishlangan. Bu astoydil izlangan go'zal relyeflardan biridir. Bu narsalarning hammasi tartibsiz ravishda bir to'da qilib uyib tashlangan. Aftidan bu kichik maqbaraga mebel shoshilinch ravishda qo'yilgan bo'lsa kerak. Maqbarani o'g'irlashga bir marta harakat ham qilingan. Dalil tariqasida aytib o'tish mumkinki, taxtning oltin oyoqlari uzib olingan bo'lib, ular bir parcha gazmolga o'rab qo'yilgan holda topilgan. Ko'rinib turibdiki, o'g'rilar buyumlarni olib chiqib ketishga ulgurmaganlar. Ularga kimdir halaqit bergan. Ehtimol o'g'rilar o'z jinoyatlarini amalga oshirayotgan paytlarida qo'lga tushganlar. 1923-yilda yo'lak buyumlardan bo'shatilib, shoh muhri bosilgan ikkinchi devor buzilganda, uning orqasida xudo va ma'budalar shakllari bilan bezatilgan oltin lavha topilgan.

Aslida esa u to'g'ri burchakli katta hajmdagi yog'ochdan ishlangan va sirti sof tilladan inkrustatsiya qilingan butxona bo'lib, u bir tomoni 5,5 metr, ikkinchi tomoni 3,5 metrga teng keladigan dafn xonasini butkul egallab turgan. Karter butxona eshigini ochganda, unga tanish bo'lgan o'sha shohlik tamg'asi bo'lgan, o'sha sof oltin bilan qoplangan lekin boshqa butxonaga duch kelgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda bir-birining ichiga moslashtirilgan to'rtta butxona bo'lib arxeologlarning bilishicha, shoh ularning eng oxirgisining tubidan joy olishi lozim bo'lgan[3,B.294]. Darhaqiqat Karterni o'ta professional mohirligi talab etgandek, butxonalar qismlarga ajratib olinganda u yerda go'rxona borligi ma'lum bo'lgan. Go'rxonada bir-birining ustiga qo'yilgan uchta sarkofag saqlangan. Ularning dastlabki ikkitasi oltin, rangli pasta va qimmatbaho toshlar bilan naqshlangan. Mo'miyo saqlangan uchinchi sarkofag sof oltindan qilingan va uni yerdan qo'zg'atish uchun kamida to'rt kishi kerak bo'lgan. Go'rxon orqasida uchinchi xona joylashgan. U ham boshqalari kabi har xil ajoyib buyumlar: quti va kiyim solingan sandiq hamda chiyabo'ri - xudo Anubisning tilla suvi bilan qoplangan yaltiroq shakli, qayiqda qo'lga uzun arqonga bog'langan nayza ushlab turgan shohning tasviri, ikki g'ildirakli jang aravalarining bo'laklari va boshqa narsalar bilan to'ldirilgan.

Fevral, 2025-Yil

Maqbaralar bo'yicha katta mutaxassis Alan Gardinerning hikoya qilishicha, Karter o'sha uchinchi xonadagi qutini ochganda, uning ichida patli yelpig'ich bo'lgan. "Uning parlari -degan edi u, - shunchalik go'zal va kishini esankiratadigan darajada nafis va ko'rkam ediki, go'yo ular hozirgina tuyaqush qanotidan yulib olingandek, shoh ham eramizdan uch ming yil avval emas, balki yaqinda dafn etilgandek tuyulardi. Ular menda kutilmaganda kuchli taassurot qoldirdi.

Bunday holatni men hech qachon boshimdan kechirmagan edim va bundan keyin ham kechirmasam kerak". Endi biz buyuk jangchi fir'avnlari Seti I va Ramzes II larning maqbaralarida, agar ular o'g'irlanmaganda, shubhasiz qanday boyluklar mavjud bo'lganini ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Nima uchun Tutanxamon qabri o'g'irlanmay qolgan, degan savolga ba'zilar uni o'g'rilar topolmaganlar degan fikrni sabab qilib ko'rsatdilar. Bu haqiqatdan yiroqdir. Qabrning o'g'irlanmay qolganligini o'g'rilar topolmaganligida emas aksincha, Tutanxamonning bedarak shaxsligi maqbarani o'g'rilaridan saqlab qolgan. Axenaton bilan qarindosh tutingan Tutanxamon tez orada unutilgan. Uni zudlik bilan kichik, ko'rimsiz maqbaraga dafn etganlar. Keyinchalik Ramzes II maqbarasini ochish paytida hosil bo'lgan tuproq Tutanxamon qabriga kiradigan yo'lni berkitib qo'ygan. Agarda maqbara 1922 yillar arxeolog Karter tomonidan tasodifan topilmaganda, u biz uchun hanuzgacha yechilmagan bir sir bo'lib qolar edi[2,B.372].

Xulosa qilib aytganda, qabrdagi narsalar bir-birlaridan ashyolarining boyligi va xilmaxilligi, bajarish texnikasining mukammalligi, beqiyos chiroyi va bezagi bilan ajralib turadi hamda 18-sulola davridagi hunarmandchilik san'atining yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Hozirgi kungacha Tutanxamonning mo'miyolangan jasadi o'z qabridagi sarkofagda saqlanmoqda. Qolganlari qimmatbaho narsalar bilan birga, Qohira muzeyiga qo'yilgan.

REFERENCES

1. D. Urakov, R. Tursunov, A. Biykuziyev, B. Xaynazarov - (Qadimgi Sharq, Qadimgi Yunoniston va Rim tarixi) - Toshkent Innovatsiya-Ziyo" 2020
2. R. Rajabov – Qadimgi Dunyo tarixi – TOSHKENT – 2009
3. Abdujabbor Kabirov – Qadimgi Sharq Tarixi – TOSHKENT – 2016 “ Tafakkur” nashriyoti
4. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>

Fevral, 2025-Yil

5. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
6. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
7. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
8. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
9. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
10. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
11. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
12. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
13. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>

Fevral, 2025-Yil

14. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
15. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
16. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
17. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
18. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
19. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
20. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
21. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPIILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
22. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
23. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
24. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK,

HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA
XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>

25. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>.
26. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
27. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.
28. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
29. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir ogli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
30. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.
31. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
32. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.
33. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
34. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
35. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
36. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.

Fevral, 2025-Yil

37. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
38. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
39. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
40. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
41. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
42. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
43. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The" Thoughtstorm" Method On The Theme Of The" Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
44. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
45. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
46. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
47. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
48. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The" Thoughtstorm" Method On The Theme Of The" Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.

Fevral, 2025-Yil

49. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
50. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
51. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
52. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
53. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
54. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
55. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
56. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
57. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
58. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
59. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
60. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
61. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.

Fevral, 2025-Yil

62. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
63. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
64. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
65. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
66. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
67. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
68. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
69. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
70. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
71. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
72. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
73. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
74. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.

Fevral, 2025-Yil

75. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
76. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
77. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH